

ЛЕКСИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Сабилова Дилфуза Артыковна

Ферганский Академический лицей при Министерстве внутренних дел, г. Фергана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479710>

Аннотация. Эта статья раскрывает информацию о лексике и ее значении, а также о лексических значениях слов.

Ключевые слова: Собственно русская лексика, Заимствование, словообразовательные, морфологические и синтаксические, общеславянские, древнерусские и, собственно русские, хороший, падчерица, кружево, белка, квартира, кофта, полковник, рисовать, кланить.

VOCABULARY BY ORIGIN

Abstract. This article reveals information about vocabulary and its meaning, as well as the lexical meanings of words.

Key words: Proper Russian vocabulary, Borrowing, word-building, morphological and syntactic, common Slavic, Old Russian and Russian proper, good, stepdaughter, lace, squirrel, apartment, jacket, colonel, draw, beg.

Он формировался веками и постоянно пополняется двумя основными способами:

- 1) за счет использования собственных ресурсов (корней и аффиксов, то есть служебных морфем);
- 2) заимствованием.

Таким образом, с точки зрения происхождения все слова русского языка делятся на *исконно русские* (на данный момент их около 90%) и *заимствованные* (около 10%). Пласт исконно русской лексики формировался в несколько этапов, поэтому в нем выделяют несколько групп слов: 1) *индоевропейские*, 2) *общеславянские*, 3) *древнерусские* и 4) *собственно русские*.

1. Индоевропейская лексика — слова, которые сохранились в современном русском языке со времен индоевропейской общности (II тысячелетие до нашей эры) и имеют, как правило, соответствия в других индоевропейских языках. Это в первую очередь термины родства (*мать, сын, брат*), названия животных (*мышь, бык, овца, волк*).

2. Общеславянская лексика — слова, возникшие в период существования общеславянского языка (до VI–VII веков нашей эры). В эту группу входят, например, наименования частей тела (*сердце, око, борода* и др.), названия растений (*сосна, дуб, клён* и др.) и признаков (*белый, старый, русский* и др.), некоторые названия животных (*конь, соловей, гусь* и др.), обозначения явлений природы (*весна, зима* и др.), названия построек, трудовых процессов, орудий труда и т. п. (*дом, пол, мотыга, сечь, ковать* и др.), названия продуктов питания (*квас, сало, кисель* и др.).

3. Восточнославянская (древнерусская) лексика — слова, которые появились в эпоху расселения славян (предков современных русских, украинцев, белорусов) в Восточной Европе (VI–IX вв.) и в период формирования древнерусского языка (*хороший, падчерица, кружево, белка, сорок, сегодня* и др.).

4. Собственно русская лексика — слова, появившиеся в языке великорусской народности (XIV–XVII вв.) и национальном русском языке (с середины XVII в. по настоящее время). К собственно русским относят наименования действий (*брюзжать, ворковать*), названия предметов быта и продуктов питания (*обои, обложка, варенье, голубцы*), наименования отвлечённых понятий (*грусть, опыт, итог, обман*) и многие другие.

Кроме исконной лексики, в русском языке существуют группы слов, в разное время заимствованных из других языков.

Займствование — это переход элементов одного языка в другой в результате контактов народов и взаимодействия языков.

Займствованные слова в процессе употребления подвергаются влиянию заимствующего языка, при этом многие из них становятся общеупотребительными и не воспринимаются как иноязычные. Считаются русскими заимствованные из греческого слова *баня*, *сахар*, *свёкла*, пришедшее из латыни слово *школа*, из французского *костюм* и многие другие.

В зависимости от того, из какого языка пришли слова, выделяют два типа заимствований:

- заимствования родственные (славянские);
- заимствования иноязычные (неславянские).

К родственным языковым заимствованиям относится большая группа слов старославянского происхождения, которые получили широкое распространение на Руси после принятия христианства, в конце X в. Из старославянского языка (первого литературного языка славян) в русский пришли церковные термины (*крест*, *священник*, *жертва*), многие слова, обозначающие абстрактные понятия (*согласие*, *благодать*, *добродетель*, *власть*, *бедствие* и др.). Старославянизмы имеют ряд отличительных признаков:

• **звуковые (фонетические):**

- 1) неполногласие, ср.: *град* — *город*, *плен* — *полон*, *брег* — *берег*, *глас* □ — *голос*;
- 2) начальные *ра-*, *ла-*, ср.: *равныйт* — *ровный*, *ладья* — *лодка*;
- 3) сочетание *жд*, согласный *ц*, ср.: *вождение* — *вожу*, *надежда* — *надёжный*, *освещение* — *свеча*, *помощь* — *помочь*;
- 4) начальное [а], [йе], [йу], ср.: *агнец* — *ягненок*, *аз* — *я*, *единица* — *один*, *юзы* — *узы*, *юродивый* — *урод*;
- 5) сочетание *ие*, ср.: *пиет* — *пьёт*, *счастие* — *счастье*;

• **словообразовательные:**

- 1) приставки *воз-*, *без-*, *раз-*, *из-*, *низ-*, *чрез-*, *пре-*, *пред-*, *у-*, *со-*: *вознесение*, *безгрешный*, *низвергать*, *чрезмерный*, *соратник*;
- 2) суффиксы *-стви(е)* (*благоденствие*), *-ч(ий)* (*ловчий*), *-знь* (*жизнь*), *-ущ*, *-ющ*, *-ащ*, *-ящ* (*сведущий*, *тающий*, *горящий*, *лежащий*);
- 3) характерные первые части сложных слов: *благо-*, *бого-*, *добро-*, *зло-*, *грехо-*, *душе-*, *едино-*, *все-*, *живо-*, *лже-* и т. п. (*благодать*, *боголюбие*, *добродетель*, *злонравие*, *грехопадение*);
- 4) вторая часть сложных слов: *-верие*, *-борец*, *-датель*, *-детель*, *-любивый*, *-словие* и т. п. (*суеверие*, *иконоборец*, *миролюбивый*, *пустословие*);

• **морфологические и синтаксические:**

- 1) причастия и причастные обороты;
- 2) характерные окончания прилагательных (*святой* — *святой* (рус.), *честной* — *честный*);

• семантико-стилистические: в сравнении с русскими конкретными словами старославянизмы можно узнать по их отвлечённому значению — *увлечь* (ср. рус. *уволочь*), *страна* (ср. рус. *сторона*), а также по отнесённости к религиозно-культурной сфере (*таинство*, *пророк*).

Старославянизмы нередко сохраняют оттенок книжности и могут служить средством создания возвышенной, торжественной эмоциональной окраски (*Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился* (А. Пушкин), исторической стилизации, а также юмора, иронии, сатиры.

Есть в русском языке и заимствования из других близкородственных славянских языков, например, из белорусского, украинского (*борщ, брынза, бублик, детвора*), польского (*квартира, кофта, полковник, рисовать, кланчить*), словацкого и др.

На разных этапах развития русской лексики в неё входили неславянские заимствования, в том числе греческие, латинские, тюркские, скандинавские, западноевропейские.

Заимствования из **греческого языка** начали проникать еще в общеславянский период (*хлеб, кровать, блюдо*), позднее влилось много слов из области религии (*ангел, демон, икона*), науки и искусства (*математика, история, грамматика, стих, комедия, идея*), имена собственные (*Александр, Николай, Елена, Анастасия*), наименования растений и животных (*кедр, свёкла, крокодил*). Их характерными чертами являются: звук [ф] (*философия*), начальный [э] (*этика, эпиграф*), *корневые морфемы авто-, аэро-, био-, гео-, термо-, теле-, фото-* и т. п.; *приставки а-, анти-, пан-* (*биология, антибиотик*).

Слова из **латинского языка** значительно обогатили русский язык в области научно-технической, общественной и политической терминологии (*школа, каникулы, директор, экзамен, секретарь, канцелярия*). Много слов латинского происхождения входят в международный фонд терминов: *конституция, корпорация, максимум, минимум, процесс, публика, революция* и др.

В результате торговых и культурных связей, а также военных столкновений в русский язык проникло много слов из **тюркских языков** (*жемчуг, бисер, ковыль, кумир*). Больше всего слов из татарского языка: *казна, деньги, базар, изюм, арбуз, башмак, халат, гнедой*.

Наиболее многочисленной (после старославянской) является группа заимствований из **западноевропейских языков**. Из немецкого пришли многие слова торговой, военной, бытовой, лексики и слова из области искусства и науки: *штемпель, лагерь, штаб, галстук, курорт*. В XVII–XIX вв. были заимствованы из французского слова из области искусства, быта, а также общественно-политическая и военная терминология: *мармелад, магазин, жалюзи, бульон, батальон, бюро, антракт*. Один из отличительных признаков данных слов — ударение на последнем слоге. Заимствования из английского языка начали проникать в петровскую эпоху, но основная масса слов пришла в XIX–XX вв. Это главным образом технические, общественно-политические термины, спортивная и бытовая лексика, слова, связанные с мореходством: *вокзал, троллейбус, парламент, рейтинг, чемпион, спорт, тренер, яхта, бифштекс, коттедж, таймер*. Есть в русском языке заимствования из голландского (морская терминология), итальянского (лексика из сферы финансовых отношений и музыки), испанского, финского; единичны заимствования из японского (*камикадзе, гейша*), арабского (*алгебра, алкоголь*).

Многие заимствованные слова подвергаются различным изменениям, например фонетическим (звуковым), морфологическим (заимствованное слово может изменить род или перейти из одной части речи в другую), семантическим (расширение или сужение значения, переосмысление).

REFERENCES

1. Карский Е. Ф. К вопросу об употреблении иностранных слов в русском языке. Варшава, 1910.
2. Подчасова С. В. ♠рокеры, дилеры и другие посредники / Семантический анализ слов // Русская речь. 1994.
3. Сергеева Е. В. Заимствования 80–90 годов в социолингвистическом аспекте // Актуальные проблемы филологов в вузе и школе. Тверь, 1994.